

BADIIY HUNARMANDCHILIKNING O‘ZIGA XOSILIGI.**Tursunova Dildora***Jizzax davlat pedagogika universiteti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalqining boy va rang-barang hunarmandchilik an`analari, badiiy hunarmandchilikning o‘ziga xos jihatlari, bugungi kunda jamiyatimizda badiiy hunarmandchilik namunalarini rivojlantirish, badiiy hunarmandchilik mahsulotlarini turli ko`rgazmalarda namoyish etish asosida ularning turlari va sifatini oshirib borish masalalariga e`tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Badiiy hunarmandchilik, xalq hunarmandchiligi, usta-shogird an`analri, hunarmandchilik festivallari, badiiy bezak berish.

Аннотация: В данной статье рассмотрены богатые и красочные ремесленные традиции узбекского народа, уникальные стороны художественных промыслов, развитие образцов художественных промыслов в нашем обществе сегодня, вопросы повышения их видов и качества на основе проявления художественного промысла, продукты на различных выставках, внимание сосредоточено.

Ключевые слова: Художественные промыслы, народные промыслы, традиции мастеров-подмастерьев, ремесленные фестивали, художественное оформление.

Annotation: This article talks about the rich and colorful craft traditions of the Uzbek people, the unique aspects of artistic crafts. Moreover, the article focuses on the issues of development of artistic handicrafts in our society today, increasing their types and quality based on the display of artistic handicraft products at various exhibitions.

Key words: Artistic crafts, folk crafts, master-apprentice traditions, craft festivals, artistic decoration.

Mamlakatimizda bugungi kunda jamiyatning barcha sohalari qatorida madaniyat, sanʼat va xalq hunarmandchiligi sohaslarini yanada rivojlantirishga ham alohida eʼtibor berilmoqda. Respublikamizda maʼnaviy qadriyatlarga hurmat-ehтиrom bilan munosabatda boʻlish, ularni asrab-avaylash va rivojlantirish, milliy hunarmandchilikni, urfodatlarimizni, bebaho tarixiy merosimizni tiklash davlat siyosati darajasiga koʻtarildi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash toʻgʻrisida”gi PF-5242 Farmonida ham xalqimizning boy madaniy merosi va tarixiy anʼanalarini toʻliq saqlab qolish va koʻpaytirish, milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy sanʼatini yanada rivojlantirish, hunarmandchilik faoliyati bilan shugʻullanuvchi fuqarolarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash boʻyicha maqsadli va kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, shu asosda aholi, ayniqsa, yoshlar, ayollar bandligini taʼminlash maqsadida hunarmandchilik sohasida bajarilishi lozim boʻlgan bir qator vazifalar belgilab berilgan.

Xalq hunarmandchiligi naqqoshlik, ganchkorlik, zargarlik, yogʻoch oʻymakorligi, metal oʻymakorligi, kashtachilik, quroqchilik, zardoʻzlik, gilamchilik, gazlama toʻqish, konchilik, pazandachilik, yogʻochlarni kuydirib ishlash, kulolchilik, kosibchilik, mahsidoʻzlik, sangtaroshlik, temirchilik, pichoqchilik, anjomsozlik kabi sohalarga ega boʻlib, oʻzida mehnat va kasb taʼlimining koʻpgina xususiyatlari – amaliyligi, ijodiyliги, milliyliги, mahalliy xom ashyolarni topish va taʼmirlashning qulayliги, oʻgʻil va qiz bolalar mehnatining oʻziga xosliги, murakkab qurilmalar, uskunalar, asboblar va dastgohlar talab qilmasliги, mashgʻulotlarni tashkil etishning soddaligi bilan ajralib turadi.¹

¹ Sh. L. Mamasoliyeva. Xalq hunarmandchiligi. Oʻquv qoʻllanma. – Samarqand: SamDU nashri. 2021.

Xalq hunarmandchiligida ma`lum bir hunar turlari ham borli, ular ijodkordan yuksak baddiy mahorat talab qiladi. Ana shunday hunar turlaridan naqqoshlik, ganchkorlik, yog`och o`ymakorligi, kashtachilikdir.

Naqqoshlik — amaliy san`atning qadimiy turi, naqsh yaratish kasbi. Naqqosh usta qog`ozga yoki matoga naqsh mujassamotini yoki naqsh taqsimini chizib oladi (ayniqsa, girih va islmiy kabi murakkab naqshlarda), andoza tayyorlaydi. Amaliy san`at ustalari 2 xil usulda bezak yaratadilar: naqqoshlar tayyorlagan andoza yordamida hamda naqsh (gul) to`g`ridan-to`g`ri bezash jarayoni-da ustalar tasavvurining mahsuli sifatida yaratiladi. Naqqoshlikda naqsh, bezakni malakali naqqosh ustalar chizib beradilar, bunday naqshlarni me`morlik, gilamchilik, kashtado`zlik, kandakorlik va boshqa buyumlardagi naqsh mujassamotlarida birday uchratish mumkin. Naqsh yaratish ustadan did, mahoratdan tashqari qunt, uzoq mashq-malaka talab qiladi. Naqqoshlar o`tmishda xalq ustalarining eng bilim-don, iste`dodli qismini tashkil etgan, ular ustodlarda ta`lim olgan, turli fanlar (adabiyot, musiqa, tarix, kimyo, matematika)ni yaxshi bilgan. Naqqoshlik xalq-amaliy bezak san`atning bir turi sifatida qadimdan o`zbek madaniyatining muhim bo`lagi hisoblanadi. Ko`p asrlar mobaynida uning badiiy an`analari vujudga keldi va rivojlandi.²

Ganchkorlik – qadimiy san`at turlaridan bo`lib, o`z aksini dunyo me`morchiligida, jumladan, O`rta Osiyo, Eron, Turkiya va boshqa ko`plab davlatlarda namoyon etib kelmoqda. Ganchkorlik san`ati O`zbekiston me`morchiligi solnomasida muhim o`rin tutib kelgan. Ko`hna tarix yodgorliklari bo`lmish osori atiqalarni kuzatar ekanmiz, o`ymakorlik san`ati oddiy paxsa devorlardan boshlanib, keyinroq ganchkoriy bezaklarga o`tganini ko`ramiz. Hozirgi kunda ganch serquyosh O`zbekistonimizda ardoqlanib va muhofaza qilinayotgan ko`pgina yodgorlik obidalariga ko`rkamlik, go`zallik baxsh etib turibdi. Pardoz

² H. Hudoyberdiyeva. O`zbekistonda naqqoshlik san`ati va yetakchi naqqoshlar tarixi va rivojlanishi . 2021.

turlaridan chok pardoz, pax pardoz, lo‘la pardoz, shabaqa pardozlar keng qo‘llaniladi. Naqsh mujassamotini an‘anaviy o‘simliksimon (islmiy) va handasiy (girix) naqshlar tashkil etadi. Ganch o‘ymakorligi jamoat binolari, turar joylarni bezatishda keng qo‘llaniladi. Jumladan taxmon, tokcha, javonlar o‘yma naqshlar bilan, ularniig yuqori devor bilan shift tutashgan joylari sharafalar bilan bezatiladi, atroflari ensiz zanjira bilan o‘raladi. Badiiy hunarmandchilikning o‘ziga xos an‘analari aks ettiradi.

Yog‘och o‘ymakorligi — badiiy hunarmandlikning qadamiy va keng tarqalgan sohasi. Yog‘ochni kesib, o‘yib, chizib, zaminni teshib naqsh, bo‘rtma shakllar hosil qilib, yog‘och taxtacha va bo‘laklarini birbiriga ulab, yopishtirib handasiy shakllar, o‘simliksimon tasvirlar, islmiy naqshlar hosil qilinadi. Ustalar naqshni bezatiladigan sirtga andoza vositasida tushiradi, ustidan naqsh chiziqlari chizib chiqiladi, so‘ng asbob (iskana)lar yordamida o‘yiladi. O‘yishda turli usullar (pargari, bag‘dodi) keng qo‘llaniladi. Yog‘och o‘ymakorligi ko‘p mehnat talab qiladigan soha, unda O‘zbekistonda o‘sadigan mahalliy daraxtlar (qayrag‘och, archa, yongoq, tut, o‘rik, chinor, tol, terak va b.)dan foydalaniladi. O‘ymakor ustalar daraxt yog‘ochlarining xususiyatlarini yaxshi bilishgan (daraxt yog‘ochlarining quyosh nuri ko‘p tushgan tomoni pishiq, zich tolali bo‘ladi). Yog‘ochlar 6 oydan 1 yilgacha suv (hovuzlar)da saqlanadi, soyada quritiladi. Naqsh mujassamotida girih, islmiy naqshlar keng ishlatiladi, mustaqil ravishda girih kamdan kam hollarda qo‘llaniladi; girih va islmiy naqshlar uyg‘unlashtirilib, rangbarang jozibali mujassamotlar, namoyonlar yaratiladi. Bezak (naqshlar) yaratishda pargardan ko‘proq foydalanilishi tufayli naqshlar pargari deb ataladi.

Bezak san‘ati — san‘at turi, inson atrofidagi moddiy muhitni shakllantiradi, badiiy bezash uchun xizmat qiladi, unga estetik va g‘oyaviy badiiy mazmun baxsh etadi. Bezak san‘ati insonning xizmatidagi buyumlarga bezak bo‘lib, shu bilan bir qatorda insonga estetik, g‘oyaviy va badiiy ta‘sir ko‘rsatadi, inson moddiy muhitining kurki, nafosati sifatida namoyon bo‘ladi. Asosiy sohalari: me‘morlik bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan monumental bezak san‘ati, jamoatchilik va ayrim

shaxslar ehtiyoji uchun badiiy buyumlar tayyorlash bilan bog‘liq bo‘lgan amaliy san‘at, bayram, tomosha manzaralarini, sayrgohlarni, ekspozitsiyalarni, ko‘pchilik e‘tiboriga havola qilinadigan stend, vitrinalarni bezash bilan bog‘liq bo‘lgan bezash san‘ati, badiiy loyihalashdan iborat bo‘lgan.

Kashtachilik — [kashta](#) tikish kasbi, amaliy san‘atning qad. sohalaridan biri. Arxeologik topilmalar Kashtado‘zlikning deyarli barcha xalqlarda qad.ligini, iqlim, tabiiy sharoit, muhit bilan bog‘liq holda har bir xalqning madaniyati, san‘ati, kasb-hunar turlari bilan birga, ularning ta‘sirida rivoj topganini ko‘rsatadi. Kashtado‘zlikning paydo bo‘lishi teridan qilingan kiyimlarda bog‘lam va choklarning yuzaga kelishi bilan bog‘liq. Davrlar davomida toshdan suyak bigizlarga, undan metall bigizlarga o‘tish b-n, shuningdek, to‘qish, mato to‘qish, bo‘yash va b. ishlar bilan bog‘liq. Kashtado‘zlik taraqqiyotini Qad. Osiyo, Yevropa, Amerika madaniy yodgorliklari, adabiy manbalardagi kashtalar tasvirida, shuningdek, saqlanib qolgan Kashtado‘zlik namunalarida kuzatish mumkin.

Kashtachilik - O‘zbekiston amaliy bezak san‘ati turlari orasida o‘zining qadimiy an‘analariga ega bo‘lgan san‘at turi hisoblanib, O‘rta Osiyoning yirik savdo hunarmandchilik markazlari va qishloqlarida keng tarqalgan.³

Bugungi kunda mamlakatimizda badiiy hunarmandchilikni rivojlantirish usta hunarmandlarimiz tomonidan yaratilgan buyumlarni keng ommaga namoyish etish borasida ham islohatlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda o‘tkazilayotgan Xalqaro Hunarmandchilik festivali ham buning taqqol isbotidir.

Butunjahon hunarmandlar festivali har ikki yilda bir marta Qo‘qon shahrida o‘tkazilishi milliy hunarmandchilik va turizmni rivojlantirishda qutlug‘ qadam bo‘ldi. Keyingi yillarda an‘anaviy ko‘rinish olishi kutilayotgan festival jahon

³ F. To‘xtamisheva. Qashqadaryo vohasi an‘anaviy kashtado‘zligining rivojlanish xususiyatlari 07.00.07 – etnografiya, etnologiya va antropologiya tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Termiz 2022

miqyosida turistlarni eng ko‘p jalb etadigan xalqaro anjumanlardan biriga aylanishini ta’minlaydi. Festival kunlari tarixiy ziyoratgohlar bo‘ylab uyushtiriladigan sayyohatlar, hunarmandchilik va milliy liboslar ko‘rgazmalari, badiiy va hujjatli filmlar tomoshalari, kitoblar, albom va fotosuratlar savdolari, askiya va qiziqchilar, folklor va dorbozlik jamoalari, polvonlar chiqishlari xalqimizning asrlar mobaynida sayqallanib kelayotgan qadriyatlarni butun dunyoga tarannum etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Sh. L. Mamasoliyeva. Xalq hunarmandchiligi. O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDU nashri. 2021.
2. H. Hudoyberdiyeva. O‘zbekistonda naqqoshlik san’ati va yetakchi naqqoshlar tarixi va rivojlanishi . 2021.
3. Qashqadaryo vohasi an’anaviy kashtado’zligining rivojlanish xususiyatlari 07.00.07 – etnografiya, etnologiya va antropologiya tarix fanlari bo’yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiyasi Termiz 2022
4. Qo‘qon — Butunjahon hunarmandlar festivali mezboni. Xalq so‘zi// 2022.